

5. Использование метода ПЦР для генотипирования крупного рогатого скота по гену CAPN1 с использованием генетических маркеров / Д.Б. Косян, Е.А. Русакова, О.В. Кван [и др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2012. - № 6 (142). - С.26 –30.

6. The association of CAPN1, CAST, SCD, and FASN polymorphisms with beef quality traits in commercial crossbred cattle in the Czech Republic / К. Kaplanova, A. Dufek, E. Drackova [et al.] // Czech Journal of Animal Science. - 2013. - V. 58. - P.489 – 496.

7. Полиморфизм генов bGH, RORC и DGAT1 у мясных пород крупного рогатого скота России / И.Ф. Горлов, А.А. Федюнин, Д.А. Ранделин [и др.] // Генетика. - 2014. - Т.50. -№ 12. - С. 1448 – 1454.

8. Сурундаева Л.Г. Сравнительный анализ генетической структуры популяций крупного рогатого скота мясных пород по полиморфным вариантам генов гормонов соматотропина и тиреоглобулина // Вестник мясного скотоводства. - 2016. - № 4 (95). - С. 21-29.

9. Особенности полиморфизма генов гормона роста (GH), кальпаина (CAPN1) бычков-производителей мясных пород / М.И. Селионова, Л.Н. Чиждова, М.П. Дубовскова [и др.] // Вестник мясного скотоводства. - 2017. - № 2 (98). - С. 65-72.

УДК 633.39:631.895

DOI 10.5281/zenodo.20544031

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АРКСОЙЛ АЗОТ И АРКСОЙЛ ФОСФОР НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.В. Тиранова, А.В. Григорьев

L.V. Tiranova, A.V. Grigoriev

Новгородский НИИСХ – филиал СПб ФИЦ РАН,

Новгородский район, Новгородская область

Novgorod Research Institute of Agriculture is a branch of the St.

Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences,

Novgorodsky District, Novgorod Region

E-mail: tiranova.zevs1954@yandex.ru

Аннотация. Исследования проводили в условиях Новгородской области в 2022-2025 годы на дерново-подзолистой почве Объект исследования – озимая рожь сорта Волхова и биоудобрения Арксойл Азот и Арксойл Фосфор. Установили высокую эффективность биоудобрений. В среднем за годы исследований с гектара по факторам V_1 и H_3 получили лучшую продуктивность зерна 7,6 тыс. т к. ед. и питательность зернофуража: переваримый протеин для КРС 0,42 т с содержанием в 1 к. ед. 53,3 г, обменную энергию для КРС 63,0 ГДж, сухого вещества более 5,5 тонн.

Annotation. The research was carried out in the conditions of the Novgorod

region in 2022-2025 on sod-podzolic soil. The object of the study is winter rye of the Volkhov variety and biofertilizers Arksoil Nitrogen and Arksoil Phosphorus. High efficiency of biofertilizers has been established. On average, over the years of research, according to factors B1 and H3, the best grain productivity of 7.6 thousand tons per hectare and the nutritional value of grain fodder were obtained: digestible protein for cattle of 0.42 tons with a content of 53.3 g per 1 kg, exchangeable energy for cattle of 63.0 GJ, dry matter of more than 5.5 tons.

Ключевые слова: озимая рожь на зерно, Арксойл Азот, Арксойл Фосфор, продуктивность; питательная ценность; сырой протеин; обменная энергия.

Keywords: winter rye for grain, Arctic nitrogen, Arctic Phosphorus, productivity; nutritional value, crude protein; metabolic energy.

ВВЕДЕНИЕ

Для создания прочной кормовой базы для животноводства, которое в Новгородской области определяется в основном молочно-животноводческим направлением, на дерново-подзолистой низкоплодородной почве, которая занимает около 70 % от площади территории, необходим рост урожайности возделываемых кормовых культур. Основной путь увеличения производства зерна в имеющихся экономических условиях это внедрение экологически ориентированных технологий выращивания. Для этого в технологических операциях будут использованы новые микробиологические удобрения, обладающие мобилизующими свойствами, с постепенной заменой части агрохимикатов (минеральных удобрений и пестицидов).

В данной работе исследования направлены на изучение способов использования новых микробиологических удобрений Арксойл Азот (АА) и Арксойл Фосфор (АФ) в природно-климатических условиях Новгородской области производимые организацией ООО «НПО «Эко Ойл Сервис для увеличения продуктивности и питательности зерна озимой ржи сорта Волхова, используемой на корм сельскохозяйственным животным.

С помощью биоудобрения АА происходит переход атмосферного азота в связанное состояние - доступную для растений форму. Этому способствуют бактерии, которые принадлежат к группе азотфиксаторов. Бактерии, входящие в состав препарата АФ, принадлежат к группе фосформобилизаторов *Bacillus mucilaginosus*, *Exiguobacterium acetyliscum* и проявляют высокую эффективность в переводе недоступных форм питательных веществ, особенно фосфора, в растворимую и доступную для растения форму[1].

Использование новых биоудобрений АА и АФ при возделывании сельскохозяйственных культур повышает урожайность, усиливает иммунитет растений, а эффективность усвоения питательных веществ

увеличивается, что уменьшает количество используемых агрохимикатов, и подтверждается авторами многих научно-исследовательских институтов РФ [2, 3].

Озимая рожь - зерновая культура наименьшего экономического риска. Урожаи озимой ржи отличаются устойчивостью по годам. В Черноземной зоне РФ сосредоточено свыше 80 % посевов озимой ржи, благодаря природным условиям для ее производства.

Необходимо увеличивать в урожае кормовых культурах содержание белка. Зерно ржи – высокоэнергетическая составляющая рациона. Один кг сухого вещества зерна ржи содержит 13,4 МДж обменной энергии (ОЭ) для КРС, сырого протеина 111,5 г, крахмала 602,3 г, сырой клетчатки 27,6 г. Ржаные отруби используются при откорме крупных животных и улучшают продукцию свиноводства, и содержат переваримого белка более 10 %. Биологическая ценность протеина ржи на 2 единицы превосходит пшеницу (58 и 56 соответственно) [4].

Цель работы. Изучить комплексное действие способов применения биопрепаратов Арксойл Азот и Арксойл Фосфор и минеральных удобрений на продуктивность и кормовое качество зерна озимой ржи возделываемой на дерново-подзолистой почве в условиях Новгородской области.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевой опыт проводили с августа 2022 г по 2025 год на базе Новгородского НИИСХ – филиал СПб ФИЦ РАН на дерново-подзолистой почве. Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы в среднем за 3 года: содержание подвижного фосфора и обменного калия более 225 мг/кг (по Кирсанову), гумуса 3,1-3,4 % (по Тюрину) и $pH_{\text{сол.}}=5,6-5,9$. Предшественник – редька масличная на зеленую массу 2-ой укос на сидерат.

Двухфакторный опыт включал два фона минеральных удобрений и четыре способа применения (АА) и (АФ). Фактор В: V_0 (Фон 1) – $N_0P_0K_0$ без минеральных удобрений, V_1 (Фон 2) – $N_1P_1K_1$ в расчёте на планируемую урожайность зерна озимой ржи 4,0 т/га (в среднем за 3 года доза удобрений – $N_{92}P_{25}K_{42}$). Фактор Н: способы применения АА и АФ: H_0 – без использования АА + АФ; H_1 – предпосевная обработка семян АА 1,0 л/т + АФ 1,0 л/т; H_2 – некорневая подкормка вегетирующих растений в фазы кущения и начала выхода в трубку АА 0,5 л/га + АФ 0,5 л/га; H_3 – использованы факторы $H_1 + H_2$. Схема опыта (2×4) состояла из 8 вариантов: 1) $V_0 + H_0$ (контроль); 2) $V_0 + H_1$; 3) $V_0 + H_2$; 4) $V_0 + H_3$; 5) $V_1 + H_0$; 6) $V_1 + H_1$; 7) $V_1 + H_2$; 8) $V_1 + H_3$.

Исследования, наблюдения и обработку экспериментальных данных проводили по методике опытного дела по Б.А. Доспехову [5].

Энергоёмкость основной продукции рассчитывали по методическим рекомендациям [6], питательность зерна озимой ржи по методическим указаниям по оценке качества и питательности кормов [7], дозы внесения удобрений на планируемую урожайность по Каюмову М. К. [8].

При возделывании озимой ржи в технологических операциях применяли: азофоску (нитроаммофоска) НРК по 16 % (гранулы); аммиачную селитру марки Б – N - 34,4 % (гранулы); хлористый калий – 60 % K_2O ; двойной суперфосфат марки Б - 43,0 % P_2O_5 ; микробиологические удобрения АА и АФ

Общая площадь опытной делянки 100 м², учетной 25 м². Делянки делили на две равные половины. Повторность трёхкратная, размещение делянок по повторениям систематическое. На ½ части делянок высевали семена обработанные микробиологическими удобрениями АА (1,0 л/т) + АФ (1,0 л/т) с нормой расхода рабочего раствора 10 л/т. Вспашку почвы проводили за 20-25 дней до посева озимой ржи навесным плугом ПЛН-3-35П. Удобрение под возделываемую культуру вносили под культивацию согласно схеме опыта. Сев проводили сеялкой СЗТ-3,6 с нормой высева 5,5 млн. шт. всхожих семян на гектар. Глубина заделки семян в почву 5-6 см. Некорневую подкормку посевов озимой ржи проводили биоудобрениями по 0,5 л/га каждого препарата ранцевым опрыскивателем в фазу кущения и начала выхода в трубку. В фазу полной спелости зерна озимой ржи проводили уборку комбайном САМПО-500.

Агрометеорологические условия в годы проведения исследований сложились благоприятные Гидротермический коэффициент (ГТК) при посеве озимой ржи в фазы всходы – кущение в 2022-2024 годы составил 1,7, 1,0 и 0,9 единиц, за вегетационные периоды с мая по август за 2023-2025 годы – 1,2, 1,0 и 2,2 единиц. Посев озимой ржи проводили в третьей декаде августа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Озимую рожь возделывали по занятому пару - редьке масличной на зеленую массу. Самую низкую урожайность зерна озимой ржи 3,6 т/га отметили на варианте без обработки семян биопрепаратами АА и АФ на фоне 1 (отсутствия минеральных удобрений). Высокую урожайность зерна – (6,4 т/га) получили в варианте 8 по факторам N_3 и V_1 при использовании в технологических операциях минеральных удобрений в дозе на планируемую урожайность $N_{92}P_{25}K_{42}$ с учётом сидерата, и двукратном применении биоудобрений. С сидератом в почву поступило по вариантам 1-8 азота 45-100 кг/га, фосфора 17-25 кг/га, калия 66-101 кг/га (таблица).

Повышение урожайности зерна озимой ржи, высеваемой после редьки масличной, произошло в основном в результате обогащения почвы азотом. Азота из сидерата в первый год пользования усваивается в 2 раза больше, чем из навоза. В указанном варианте из сидерата в почву поступило в среднем 100 кг/га азота и прибавка урожая зерна при использовании микробиологических удобрений была самая высокая и составила 1,0 т/га по отношению к варианту 5 (факторы V_1 и H_0) и 1,9 т/га от минеральных удобрений по отношению к варианту 4.

Показатели кормового качества зерна озимой ржи определены в Федеральном Государственном Бюджетном учреждении «САС Новгородская». На двух фонах минеральных удобрений в среднем за 3 года (варианты 4 и 8) и при двукратном применении АА и АФ при производстве зерна озимой ржи массовая доля азота в сухом веществе составила 1,01 и 1,62 % и увеличилась на 0,15% и 0,16% по сравнению с вариантами 1 и 5 соответственно.

Двукратное применение в технологических операциях АА и АФ (вариант 8) и минеральных удобрений в дозе на планируемую урожайность позволило получить лучшие по питательности корма из зерна озимой ржи с гектара (таблица): сырого протеина 0,53 т/га, сухого вещества 5,6 т/га, ОЭ для КРС 63 ГДж/га с содержанием в 1 кг зерна озимой ржи ОЭ 9,8 МДж и в килограмме сухого вещества зерна 1,01 кормовых единиц, в одной кормовой единице 55 г переваримого протеина и согласуется исследованиями [9,10]. Среднегодовой прирост сырого протеина в зерне составил на фоне 1 0,03-0,06 т/га и 0,04-0,8 т/га на фоне 2 по отношению к вариантам 1 и 5 соответственно и не зависит от минеральных удобрений (таблица).

Таблица. Влияние микробиологических и минеральных удобрений на продуктивность питательность зерна озимой ржи в среднем за 3 года

№ Варианта	Фактор		Продуктивность		Сухого вещества, т/га	Протеин, т/га		ОЭ для КРС, ГДж/га	Кормовых единиц, в кг СВ
	V	H	т/га	тыс. т к. ед./га		сырой	Переваримый для КРС		
1		H_0	3,60	4,30	3,20	0,16	0,13	29,00	0,68
2	V_0	H_1	4,20	5,00	3,70	0,19	0,16	33,00	0,70
3		H_2	4,30	5,00	3,80	0,20	0,16	35,00	0,73
4		H_3	4,50	5,30	3,90	0,23	0,19	38,00	0,82

№ Варианта	Фактор		Продуктивность		Сухого вещества, т/га	Протеин, т/га		ОЭ для КРС, ГДж/га	Кормовых единиц, в кг СВ
	В	Н	т/га	тыс. т к. ед./га		сырой	Переваримый для КРС		
5	В ₁	Н ₀	5,40	6,40	4,70	0,40	0,32	52,00	1,00
6		Н ₁	5,90	7,00	5,20	0,45	0,36	57,00	1,00
7		Н ₂	6,10	7,20	5,30	0,48	0,38	59,00	1,01
8		Н ₃	6,40	7,60	5,60	0,53	0,42	63,00	1,05

НСР₀₅ по фактору В=0,60 т/га

НСР₀₅ по фактору Н=0,50 т/га

НСР₀₅ = 1,00 т/га для сравнения частных средних

При изучении приёмов использования новых микробиологических удобрений при производстве зернофуража из зерна озимой ржи наиболее высокие энергетические показатели получили в вариантах 4 и 8, применяя в технологиях двукратно АА и АФ: энергоёмкость основной продукции менее 2,7 ГДж/тыс. т к. ед., энергетическая эффективность более 5,6 единиц и подтверждается ранее проведенными исследованиями [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях Новгородской области на дерново-подзолистой почве при возделывании фуражного зерна озимой ржи целесообразно применять в технологических операциях биоудобрения Арксоил Азот и Арксоил Фосфор двукратно в сочетании с минеральными удобрениями в расчете на планируемую урожайность. Применение данной технологии обеспечило максимальную прибавку урожая зерна от использования биоудобрений 1,0 т/га (19%) по сравнению с вариантом 5 и от минеральных удобрений 1,9 т/га по сравнению с вариантом 4 и получили с гектара фуражное зерно с лучшими показателями по питательности: переваримого протеина 0,42 т, сухого вещества на – 5,6 т, ОЭ 63 ГДж.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тиранов А. Б., Григорьев А. В. Влияние микробиологических и минеральных удобрений на продуктивность кормового севооборота и плодородие дерново-подзолистой почвы / Аграрная наука. 2023. № 9. С. 69-73.
2. Рябченко Л.Н., Красникова К.Е., Фёдоров И.А. Эффективность препарата Арксоил ККР при выращивании мини-клубней картофеля / Картофель и овощи. 2024. № 1. С. 31-32.
3. Жариков М.Г., Салпагаров Р.Ю., Грунская В.П. Эффективность нового

органо-минерального удобрения «АРКСОЙЛ» на посевах озимой пшеницы. / Актуальная биотехнология. 2019. № 3 (30). С. 258-263.

4. Исмагилов Р.Р., Ахиярова Л. М. Кормовые качества зерна озимой ржи. – Уфа: Гилем, 2012. – 116 с.

5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований. – М.: Агропромиздат. 2011. 351 с.

6 Методика ресурсно-экологической оценки эффективности земледелия на биоэнергетической основе. / РАСХН. Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии. – Курск: Изд. центр «ЮМЭКС». 1999. 48 с.

7. Методическим указаниям по оценке качества и питательности кормов // Министерство сельского хозяйства РФ, Центральный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ЦИНАО), Москва: 2002. – 74 с.

8. Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. – М.: Агропромиздат. 1989. 320 с.

9. Шешегова Т. К., Шеклеина Л.М., Серкова Г.А. Новые биоудобрения в технологии возделывания яровых зерновых культур. / Вестник НГАУ. 2023. № 2. С. 125-132.

10. Тиранова Л. В. Действие микробиологических удобрений Арксоил Азот и Арксоил Фосфор на продуктивность и питательную ценность зелёной массы редьки масличной в северо-западной зоне России. / Кормопроизводство. 2025. № 7. С. 22-26.

УДК 636.085:599.323.4

DOI 10.5281/zenodo.20544056

АНАЛИЗ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ ДЖУНГАРСКИХ И СИРИЙСКИХ ХОМЯКОВ ANALYSIS OF FEEDING RATIONS FOR JUNGAR AND SYRIAN RATS

*¹В.И. Чувашов, ²К.Е. Хозяинова, ³Е. А. Козина
¹V.I. Chuvashov, ²K.E. Khozainova, ³E. A. Kozina
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Красноярск*

FSBEI HE KrasSAU

¹E-mail: gargoyle.ru@gmail.com

²E-mail: kekhoz@mail.ru

³E-mail: kozina.e.a@mail.ru

***Аннотация.** В данной работе исследуются особенности метаболизма и долгосрочное влияние универсальных коммерческих рационов на здоровье сирийских и джунгарских хомяков. Проведен анализ взаимосвязи между балансом макроэлементов (белков, жиров и углеводов) и вероятностью возникновения видоспецифических патологий. В ходе исследования установлено, что из-за различий в углеводном обмене и энергетических потребностях один*